

PERSEPSI GURU TERHADAP EVALUASI PEMBELAJARAN TEMATIK DALAM KURIKULUM 2013 DI SDN PAKU JAYA 02 TANGERANG SELATAN

Ina Magdalena¹, Caesa Nabila^{1(*)}, Wulan Hikmah Fratiwi¹, Nurul Ummah¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

(*)caesahisyam@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to describe teacher perceptions of the evaluation of thematic learning in the 2013 curriculum at SDN Paku Jaya 02 South Tangerang. This study uses a qualitative method. Research subjects are teachers who teach thematic learning. Data collection is done through interviews. The data validity checking technique is triangulation. The steps of data analysis are recording and collecting, reducing, presenting, and verifying. The results of this study indicate that teacher perceptions are positive because teachers carry out evaluations well as evidenced by teachers applying authentic assessments in learning which include assessments of affective, cognitive, and psychomotor aspects.

Keywords: *Teachers Perception, Evaluation, Thematic Learning, 2013 Curriculum, Elementary School*

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Presiden Republik Indonesia, 2003). Mulyasa (2006) menyatakan bahwa kurikulum bukan sesuatu yang bersifat sekali jadi. Dalam hal ini kurikulum harus bersifat fleksibel dan dinamis. Kedinamisan dan fleksibilitas kurikulum merupakan tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari.

Perbaikan terhadap kurikulum merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan perbaikan kualitas pendidikan. Kurikulum di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan yang terbaru adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pada prinsipnya menggunakan *scientific approach* dan *integrated learning* baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi (Anisa Astra, Mardiyana, & Triyanto, 2018; Jusnita & Ismail, 2018).

Konsekuensi dari perubahan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013 terjadi pula perubahan pelaksanaan pembelajaran baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Untuk aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, guru SD di lapangan tidak mengalami perubahan yang drastis. Sebab mereka telah mengenal pembelajaran terpadu di kelas rendah saat masih menggunakan KTSP. Namun aspek evaluasi dalam Kurikulum 2013 ditandai sebagai aspek yang menuntut guru untuk menelaah kembali teori evaluasi yang sudah mereka kuasai sebab evaluasi pada Kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengukur dan menilai aspek kognitif, psikomotor dan afektif secara eksplisit (Agustiyana & Widodo, 2014; Machali, 2014). Terlebih aspek afektif merupakan tujuan utama yang tertuang dalam KI 1 Kurikulum 2013 sebenarnya KTSP telah menggunakan evaluasi pembelajaran yang mengukur dan menilai aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif secara berimbang namun perwujudannya masih secara kuantitatif dan di lapangan sering dilaksanakan secara tidak seimbang.

Salah satu sekolah yang dihadapkan dengan perubahan tersebut, yaitu di SDN Paku Jaya 02 Tangerang Selatan, Kurikulum 2013 sudah diterapkan sejak 2 tahun terakhir ini, adapun pelaksanaannya di sekolah dengan cara melatih siswa berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah atau soal, dan melatih guru untuk selalu kreatif dalam pembelajaran. Contoh: dalam pembelajaran IPA tentang manfaat buah, guru membawa buah jeruk untuk dipelajari nama dan manfaat dari buah jeruk. Selain itu juga dalam pembelajaran Kurikulum 2013, bukan hanya dilatih untuk pengetahuannya saja tapi melatih siswa dalam keterampilan, dan sikap yang baik. Semua ada nilainya. Pelaksanaan evaluasinya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman siswa, keterampilan, maupun nilai sikap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada april di SDN Paku Jaya 02 Tangsel. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 April tahun 2020. Subjek di dalam penelitian ini adalah guru. Jenis data dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa deskripsi mengenai kemampuan

mengemukakan pendapat guru serta kemampuan guru dalam menerapkan model tersebut di dalam pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara untuk mencari dan mengumpulkan data yang kemudian akan diolah untuk mendeskripsikan persepsi guru terhadap evaluasi pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013. Untuk tambahan, peneliti mencari dan mendokumentasikan berbagai data sumber lain guna memperkaya data, baik itu melalui buku, jurnal dan sebagainya.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendapat Miles & Huberman dalam Sugiyono (2015) yang meliputi tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses menelaah terhadap data-data yang dihasilkan dikategorikan sesuai dengan aspek atau fokus penelitian. Penyajian data sebagai upaya untuk memaparkan data penelitian dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan merupakan ringkasan dari sajian data berupa temuan-temuan dalam penelitian, yang disajikan dalam kalimat yang singkat, padat dan bermakna. Pada penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memperoleh data valid. Narasumber dalam penelitian ini adalah guru-guru kelas di SDN Paku Jaya 02 Tangsel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi guru terhadap Pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013 di SDN Paku Jaya 02 Tangsel dibagi ke dalam beberapa katagori, yaitu perbedaan mendasar terkait pembelajaran tematik antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, persiapan implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik terkait evaluasi pembelajaran, serta kendala yang berasal dari guru.

Perbedaan Mendasar Terkiat Pembelajaran Tematik dalam Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Sebelumnya

Pembelajaran tematik sebelumnya sudah dikenalkan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada KTSP, pembelajaran tematik didasarkan atas beberapa prinsip, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; beragam dan terpadu; tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan; belajar sepanjang hayat (*long life education*); seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal (Pujiastuti, Kawuryan, & Ambarwati, 2017). Namun pelaksanaannya pada

konten pembelajaran diajarkan secara terpisah (*separated curriculum*) dan hanya diberlakukan untuk kelas I-III (Hakim, 2017).

Sebaliknya, Kurikulum 2013 yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa secara holistik dan berorientasi pada kompetensi yang berimbang antara sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) secara terintegrasi (Pujiastuti et al., 2017). Sehingga, pembelajaran tematik pada Kurikulum 2013 menekankan pada keterpaduan dalam semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain (*cross curriculum* atau *integrated curriculum*) dengan pendekatan yang sama (saintifik) melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Selanjutnya, pembelajaran tematik yang sebelumnya pada KTSP hanya untuk kelas I-III, kemudian pada Kurikulum 2013 diperluas untuk kelas I-VI (Hakim, 2017).

Pembelajaran tematik terpadu ini perlu dilaksanakan didasarkan atas beberapa alasan, yaitu *pertama*, dalam kehidupan sehari-hari mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri, seperti yang terjadi pada KTSP. *Kedua*, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Yuniasih, Ladamay, & Wahyuningtyas, 2014). *Ketiga*, keunggulan yang ditawarkan oleh pembelajaran tematik terpadu, yaitu integrasi berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan, sehingga peserta didik terhindar dari belajar konsep dasar secara parsial (Armawati, Herpratiwi, & Purnomo, 2014).

Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Tematik Terkait Evaluasi Pembelajaran

Dari segi persiapan, guru melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan perangkat-perangkat penilaian sesuai dengan Kurikulum 2013 dengan cara merancang pembelajaran efektif dan bermakna, melalui: *Pertama*, pemanasan dan apresiasi, yaitu peserta didik dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik agar tertarik dan bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru. *Kedua*, eksplorasi, bertujuan untuk mengenalkan materi dan mengaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. *Ketiga*, konsolidasi pembelajaran, bertujuan untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembentukan kompetensi dan karakter serta menghubungkannya dengan kehidupan peserta didik. *Keempat*, pembentukan sikap, kompetensi dan karakter, agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki dan menunjukkan pribadi serta karakter ke arah yang lebih baik. *Kelima*, penilaian normatif. Penilaian normatif digunakan untuk

menganalisis kelemahan peserta didik dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik.

Kendala yang Berasal dari Guru

Severin & Tankard (2007) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Dalam hal ini, persepsi mencakup penafsiran objek, penerimaan stimulus (*input*), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara memengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu hal dapat memengaruhi sikap maupun perilakunya. Persepsi guru dalam menerapkan Kurikulum 2013 merupakan cerminan kesiapan para guru menyongsong dan melaksanakan Kurikulum 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala dan kesulitan dalam melakukan evaluasi adalah ketika menghadapi dengan berbagai macam administrasi penilaian dan sedangkan guru harus juga berfokus kepada masing-masing siswa tiap kelasnya, dan bilamana di kelas termasuk kelas gemuk (siswanya dalam berjumlah banyak), itu cukup sulit untuk menilai siswa satu per satu. Berkaitan dengan cara mengatasi kendala atau kesulitan yang dihadapi, guru mengatakan bahwa menilai merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru, sehingga kendala yang guru alami, misalnya keterbatasan pada waktu maka pada proses pembelajaran guru harus memaksimalkan waktu tersebut melakukan penilaian. Guru mencoba membuat anekdot atau catatan kecil untuk penilaian masing-masing siswa di kelas sedangkan dalam mengisi administrasinya setelah proses pembelajaran selesai.

Rusman (2009) mengemukakan bahwa sumber daya pendidikan, seperti sarana prasarana, biaya, organisasi, lingkungan merupakan kunci keberhasilan pendidikan, tetapi kunci utamanya adalah guru. Guru merupakan faktor penting dalam menerapkan kurikulum. Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang kemampuan guru dalam menerapkannya, maka kurikulum tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan (Sanjaya, 2008). Dengan demikian, peran guru dalam menerapkan kurikulum memegang posisi kunci. Oleh karena itu, dalam Kurikulum 2013 guru merupakan sebuah “tokoh utama” dalam menerapkan kurikulum harus benar-benar disiapkan jauh sebelum Kurikulum 2013 diputuskan untuk dilaksanakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Semua guru harus diberdayakan dan dituntut harus paham tentang substansi kurikulum dan penerapannya dalam proses pembelajaran.

Kunci keberhasilan suatu pendidikan terletak pada kualitas guru dan profesionalisme guru, meskipun sekarang teknologi sudah canggih dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Guru tidak boleh berubah dalam fungsinya sebagai transformer ilmu bagi peserta didik yang membimbing peserta didiknya di dalam proses pencarian kebenaran yang berbasis pada ilmu pengetahuan karena seorang guru adalah contoh bagi para peserta didiknya di dalam karakter dan tindakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi guru terhadap evaluasi pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013 dapat disimpulkan bahwa pertama, bahwa kendala dihadapi oleh guru dalam melakukan kegiatan administrasi untuk memulai pembelajaran. kedua, masih ada beberapa guru yang kekurangan waktu untuk mengevaluasi karena harus membagi waktu dengan membuat administrasi dan media pembelajaran untuk kegiatan belajar mengajar.

REFERENSI

- Agustiyana, D., & Widodo, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Kelas IV SDN Banaran 1 Kertosono. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 2(2), 1–10. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujet/article/download/15998/8429/>
- Anisa Astra, J., Mardiyana, M., & Triyanto, T. (2018). Pendekatan dan Penilaian Pembelajaran pada Kurikulum 2013 Revisi 2017 yang Mendukung Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*, 5(3), 286–299. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/jpm/article/viewFile/26076/18290>
- Armawati, S., Herpratiwi, H., & Purnomo, E. (2014). Evaluasi Program Pembelajaran Tematik Integratif Kelas 1 Sekolah Dasar Pelita Bangsa. *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan*, 2(5). Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JT/article/view/6241>
- Hakim, L. (2017). Analisis Perbedaan Antara Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(2), 280–292. <https://doi.org/10.22373/jid.v16i1.590.5>
- Jusnita, N., & Ismail, A. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP Kota Ternate. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.33387/j.edu.v16i1.616>
- Machali, I. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam

- Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71–94. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia. Retrieved from <https://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>
- Pujiastuti, P., Kawuryan, S. P., & Ambarwati, U. (2017). Evaluasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan*, 1(2), 187–199. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jk/article/download/13035/pdf>
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Severin, W., & Tankard, J. (2007). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terpaan di dalam Media Massa*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yuniasih, N., Ladamay, I., & Wahyuningtyas, D. T. (2014). Analisis Pembelajaran Tematik pada Kurikulum 2013 di SDN Tanjungrejo 1 Malang. *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.17509/mimbar-sd.v1i2.876>